

Espiritualidade e religiosidade como suporte no cuidado de enfermagem

Spirituality and religiosity as support in nursing care

Danieli Camilly Ferreira Vieira¹

Ivanete da Silva Santiago²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17617732>

Resumo: A espiritualidade e a religiosidade têm sido reconhecidas como dimensões essenciais do cuidado em saúde, especialmente na enfermagem, por contribuírem para o fortalecimento emocional, o enfrentamento da doença e a promoção da humanização. O presente estudo teve como objetivo: analisar, por meio de revisão integrativa da literatura, a influência da espiritualidade e da religiosidade na prática de enfermagem, destacando sua contribuição para o cuidado integral e humanizado. A metodologia consistiu na pesquisa realizada nas bases SciELO, BVS/LILACS, BDENF e PubMed/MEDLINE, considerando artigos publicados entre 2020 e 2025, em português e inglês. Foram selecionados nove estudos que abordaram a temática em diversos contextos assistenciais e educacionais da enfermagem. Os resultados evidenciaram a presença de dados referentes à aplicação da espiritualidade e religiosidade no cuidado, abrangendo diferentes contextos clínicos e educacionais da enfermagem. A conclusão aponta que integrar a espiritualidade ao cuidado de enfermagem significa reconhecer o ser humano em sua totalidade corpo, mente e espírito valorizando a dimensão transcendental como fonte de sentido e esperança, tornando o cuidado uma expressão concreta de amor, empatia e compromisso ético com a vida.

Palavras-chave: Espiritualidade. Religiosidade. Enfermagem. Cuidado integral. Humanização.

Abstract: Spirituality and religiosity have been recognized as essential dimensions of health care, especially in nursing, for contributing to emotional strengthening, coping with illness, and promoting humanization. The present study aimed to analyze, through an integrative literature review, the influence of spirituality and religiosity on nursing practice, highlighting their contribution to comprehensive and humanized care. The methodology consisted of research carried out in the SciELO, BVS/LILACS, BDENF, and PubMed/MEDLINE databases, considering articles published between 2020 and 2025, in Portuguese and English. Nine studies addressing the theme in various nursing care and educational contexts were selected. The results revealed data regarding the application of spirituality and religiosity in care, covering different clinical and educational scenarios in nursing. The conclusion points out that integrating spirituality into nursing care means recognizing the human being in their totality—body, mind, and spirit—valuing the transcendental dimension as a source of meaning and hope, making care a concrete expression of love, empathy, and ethical commitment to life.

Keywords: Spirituality. Religiosity. Nursing. Comprehensive care. Humanization.

Introdução

O ser humano, em sua complexidade, não pode ser compreendido de forma fragmentada ou a partir de um único ponto de vista, mas deve ser considerado como um ser holístico, constituído de corpo, mente e espírito. Essas três dimensões são inseparáveis e qualquer

¹ Bacharel em Enfermagem pela Faculdades Integradas Iesgo. ORCID: 0009-0007-7850-1760. E-mail: enf.danielivieira2026@gmail.com

² Enfermeira, Doutora em Enfermagem, Docente Faculdades Integradas Iesgo. ORCID: 0000-0002-5019-6123. E-mail: ivanete.santiago@iesgo.edu.br

tentativa de desassociar essa integralidade compromete a compreensão de sua verdadeira natureza. A dimensão física revela a materialidade da vida; a psíquica, os pensamentos e emoções que orientam nossas decisões; e a espiritual, a força vital que gera esperança, sentido e transcendência (FAUSTINO; OLIVEIRA; ADAMI, 2023).

Essa visão integral não é recente. Nas tradições religiosas, como na perspectiva bíblica, encontramos a defesa dessa unidade. O apóstolo Paulo, por exemplo, afirma que “o próprio Deus da paz vos santifique inteiramente; e o vosso espírito, alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo” (BÍBLIA, 1993). Essa afirmação nos mostra que deve haver equilíbrio entre essas três dimensões, de modo que o desenvolvimento de uma não prejudique a outra, e que o cuidado integral com o ser humano seja entendido como essencial para que seja preservado em sua totalidade.

O conceito moderno de saúde também reflete essa compreensão. Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), saúde é “um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença” (BRASIL, 2021). Nesse contexto, a Enfermagem holística defende um cuidado que vai além do modelo curativista centrado apenas na doença, valorizando igualmente emoções, crenças e espiritualidade (MARTINEZ, 2024)

Florence Nightingale, considerada precursora da Enfermagem moderna, já reconhecia a importância de um cuidado integral. Em *Suggestions for Thought*, ela relacionou ciência e espiritualidade, afirmando que as leis científicas expressam os “pensamentos de Deus” e que a oração seria um modo de se conectar com a divindade interior (DOSSEY, 2010). Sua espiritualidade também norteou sua prática durante a Guerra da Crimeia, marcada por compaixão e entrega (RIEGEL et al., 2021). Além disso, defendia que fatores ambientais, como ar puro, luz, silêncio e limpeza, eram essenciais para a recuperação e cura dos pacientes (THORNTON, 2019).

Seguindo essa mesma perspectiva, a Teoria Holística de Myra Levine, conhecida como Modelo de Conservação, compreende o ser humano como um sistema em constante interação com o meio. Levine propôs que o cuidado deve preservar energia, integridade estrutural, pessoal e social, promovendo adaptação e bem-estar (LEVINE, 1967). Sua proposta reforça a necessidade de um cuidado que vá além do físico, contemplando também dimensões emocionais e espirituais, levando a um equilíbrio dinâmico do ser como um todo. Tais princípios ainda se discutem na Enfermagem contemporânea, que reconhece a espiritualidade como parte de um tratamento fundamental na promoção e recuperação da saúde. Pesquisas

realizadas no Brasil confirmam essa relevância, evidenciando que espiritualidade e religiosidade funcionam como recursos de apoio emocional, resiliência e humanização no enfrentamento da doença (CABRAL TEIXEIRA et al., 2025).

Embora esses conceitos sejam parecidos, espiritualidade e religiosidade não são sinônimos. A espiritualidade pode ser entendida como a busca pessoal por sentido ou por algo que transcende, enquanto a religiosidade se expressa em práticas de tradições religiosas instituídas (CUNHA et al., 2022). Essa diferenciação é essencial para a Enfermagem, tendo em vista que o olhar do profissional não pode ultrapassar os limites éticos, levando em consideração que nem todos os pacientes vivem sua espiritualidade dentro de instituições religiosas, mas todos podem se beneficiar quando sua espiritualidade é acolhida e entendida no cuidado.

Partindo dessa premissa, o presente trabalho tem como objetivo identificar na produção científica evidências recentes acerca da influência da espiritualidade e da religiosidade no processo de cura e no cuidado de Enfermagem, ressaltando sua relevância como suporte à humanização e à integralidade da assistência.

Religiosidade e espiritualidade no processo de cuidado e cura

Espiritualidade e religiosidade caminham lado a lado. Esse interesse acompanha a humanidade desde diferentes épocas e culturas, estando também presente em campos como a Filosofia, a Antropologia e a Psicologia. Mais recentemente, as ciências da saúde passaram a se aproximar desses temas, reconhecendo a relevância da dimensão espiritual para a assistência em saúde, o que tem contribuído para o desenvolvimento de pesquisas na área da Enfermagem e da Medicina, embora apresentem características próprias (BENEDITO et al., 2024).

A espiritualidade pode ser considerada um fator social que influencia a saúde, estando relacionada aos aspectos essenciais da vida humana e ligada à busca pessoal por sentido, pertencimento e conexão com algo maior, enquanto a religiosidade se manifesta por meio de práticas, rituais e crenças específicas de uma tradição religiosa, como, por exemplo, o catolicismo (GRACIOLI et al., 2025).

Nos últimos cinco anos, a literatura científica confirmou empiricamente esses pressupostos. Uma meta-análise publicada em 2021 identificou que intervenções espirituais realizadas por profissionais de enfermagem promovem redução significativa de sintomatologia mental, aumento do bem-estar e níveis espirituais nos pacientes, confirmando que ações como

orações, leituras reflexivas ou capelania estruturada geram impacto clínico mensurável (DE DIEGO-CORDERO et al., 2021). Em outro estudo recente, a espiritualidade foi apontada como um fator mais influente do que a resiliência na atenuação da ansiedade e elevação da satisfação com a vida entre idosos com doenças crônicas (SHABANI et al., 2023).

Esse benefício se evidencia também em contextos críticos: pacientes oncológicos em tratamento de quimioterapia relataram maior resiliência e menor ansiedade quando dimensões espirituais foram fortalecidas, especialmente durante a pandemia da COVID-19, apontando a espiritualidade como estratégia eficaz de enfrentamento (KAMAL; EL-SHARKAWY; KASSEM, 2023). Em ambientes de UTI, uma revisão sistemática de 2025 mostrou que cuidados espirituais estão associados à redução da pressão arterial sistêmica, diminuição do tempo de internação, melhora da consciência e redução da ansiedade, dados que contribuem para a ciência (CARVALHO JUNIOR et al., 2025).

Unindo espiritualidade à religiosidade clássica, observa-se que práticas católicas, como a oração do Rosário, têm efeitos similares à meditação, induzindo relaxamento, alívio do estresse e reforço da confiança em algo que transcende as dimensões humanas. Isso confirma empiricamente o valor terapêutico de ritos religiosos bem aceitos e vivenciados pelos pacientes (TEUT et al., 2024).

Portanto, as evidências científicas recentes sustentam que espiritualidade e religiosidade não são apenas conceitos culturais, mas componentes terapêuticos com impacto direto nos indicadores de saúde física e emocional. Para a Enfermagem, integrá-los no cuidado significa ofertar um cuidado holístico, respeitoso e fortalecedor, capaz de promover não só a cura biológica, mas o equilíbrio emocional, a adaptação e a dignidade do ser humano em sua totalidade.

A inserção da religiosidade e espiritualidade na prática da enfermagem

Desde os tempos de Florence Nightingale, a Enfermagem reconhece que o cuidado ultrapassa a dimensão física e abrange o campo espiritual. Para a teórica, a espiritualidade e a oração eram compreendidas como um meio de sintonia com uma consciência divina, sendo parte essencial do processo de cura e do cuidado integral (RIEGEL et al., 2021). Myra Levine desenvolveu o Modelo da Conservação, que enfatiza a preservação da energia, da integridade estrutural, pessoal e social, permitindo compreender o indivíduo em sua totalidade e

reconhecendo a importância da dimensão espiritual como parte da integridade pessoal e relacional (LEVINE, 1967).

Mais recentemente, Jean Watson, ao desenvolver a Teoria do Cuidado Transpessoal, destacou que o cuidado de Enfermagem ultrapassa os limites técnicos, propondo a Unitary Caring Science, fundamentada na integração entre ciência, filosofia e espiritualidade, e alicerçada nos processos Caritas®. Esses processos constituem princípios que orientam a prática do enfermeiro, enfatizando a compaixão genuína, o respeito à dignidade humana, a criação de vínculos profundos com o paciente e a promoção do bem-estar integral (DELGADO GALEANO et al., 2024). Dessa forma, reafirma-se o caráter holístico e integrador do cuidado de Enfermagem.

Nos últimos anos, a literatura tem mostrado crescente interesse em explorar como a espiritualidade e a religiosidade se manifestam no cuidado de Enfermagem em diferentes contextos. Um estudo transversal realizado em hospital público brasileiro revelou que pacientes hospitalizados apresentam diversas necessidades espirituais, muitas vezes não reconhecidas ou acolhidas pelos profissionais de saúde, o que limita o cuidado integral (HIDALGO FILHO et al., 2023). De forma semelhante, em pacientes oncológicos, a religiosidade e a espiritualidade foram reconhecidas como recursos fundamentais de enfrentamento, associados a sentimentos de esperança e conforto, mas ainda pouco valorizados de forma sistemática pela equipe de Enfermagem (SILVA et al., 2024).

Na Atenção Básica, enfermeiros reconhecem a espiritualidade como inerente ao ser humano, mas relatam dificuldades em distinguir conceitos de espiritualidade e religiosidade, além de desafios éticos para inseri-los de modo adequado na prática clínica (FREITAS et al., 2023). Já em ambientes de alta complexidade, como a oncologia e os cuidados paliativos, residentes de Enfermagem relataram perceber a espiritualidade como um recurso essencial no alívio do sofrimento e no cuidado integral, mas apontaram lacunas formativas e falta de protocolos institucionais que apoiem essa prática (SOUZA; PEREIRA; LIMA, 2025).

Outro ponto relevante é que a espiritualidade não impacta apenas os pacientes, mas também os próprios profissionais. Pesquisa realizada em hospital oncológico com equipe de Enfermagem mostrou que o autocuidado espiritual dos trabalhadores contribui para a redução do estresse e fortalecimento do bem-estar, influenciando diretamente a qualidade do cuidado prestado (ANDRADE; MENDONÇA et al., 2022). Em consonância, estudo recente com estudantes de Enfermagem demonstrou que, embora haja atitudes positivas em relação ao

cuidado espiritual, ainda existem fragilidades em sua formação acadêmica, o que limita o desenvolvimento de competências para atender às necessidades espirituais dos pacientes (BENEDITO et al., 2024).

Dessa forma, observa-se que, apesar do reconhecimento da relevância da espiritualidade e da religiosidade no processo de cuidado, ainda há lacunas importantes na prática e na formação em Enfermagem. Assim, torna-se necessário que o ensino e a assistência em saúde incorporem de forma mais sistemática essa dimensão, respeitando a diversidade cultural e religiosa dos pacientes, e oferecendo subsídios teóricos, éticos e práticos para que os profissionais possam promover um cuidado verdadeiramente integral.

Metodologia da Pesquisa

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, método de pesquisa que possibilita reunir, analisar e sintetizar resultados de estudos sobre determinado tema, favorecendo uma compreensão ampliada e crítica dos fenômenos investigados na área da saúde. A presente pesquisa adota uma abordagem qualitativa, de natureza exploratória-descritiva, com o objetivo de compreender a inserção da religiosidade e espiritualidade na prática da enfermagem.

A busca dos estudos foi realizada no período de agosto a setembro de 2025, nas seguintes bases de dados: Scientific Electronic Library Online (SciELO), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS/LILACS e BDENF) e PubMed/MEDLINE. Os descritores foram selecionados a partir dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e do Medical Subject Headings (MeSH), sendo combinados por meio de operadores booleanos: “espiritualidade” AND “religiosidade” e suas equivalentes em inglês: “spirituality” AND “religiosity” AND “nursing”.

Os critérios de inclusão compreenderam: estudos que abordassem diretamente a temática da espiritualidade e religiosidade no cuidado de enfermagem; estudos disponíveis na íntegra; e publicações entre 2020 e 2025, em português ou inglês. Foram excluídos estudos que tratassem de espiritualidade sem relação direta com a prática profissional da enfermagem, bem como artigos duplicados nas bases consultadas.

Durante a busca na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), foram identificados 2885 artigos relacionados aos descritores *espiritualidade*, *religiosidade* e *enfermagem*. Em seguida, foram aplicados os filtros “texto completo disponível”, “publicações entre os anos de 2020 e 2025” e “idioma português e inglês”, resultando em 1646 artigos. Após a leitura dos títulos e resumos, foram excluídos estudos que não abordavam diretamente a temática proposta,

permanecendo 25 artigos para leitura na íntegra. Por fim, 9 artigos atenderam aos critérios de inclusão e foram selecionados para compor a amostra final desta revisão integrativa.

Resultados e discussão

Esta seção apresenta os resultados obtidos por meio da revisão integrativa da literatura, cujo objetivo foi analisar as evidências científicas disponíveis sobre a relação entre religiosidade, espiritualidade e a prática de enfermagem. Os estudos selecionados trazem diferentes perspectivas acerca da inserção da dimensão espiritual no cuidado de enfermagem, tanto no âmbito assistencial quanto educacional.

Quadro 1. Síntese dos artigos. Formosa, GO, Brasil, 2025.

Título do artigo	Ano	Autores	Objetivo	Resultados e Conclusão
Religiosidade/Espiritualidade na Prática de Enfermagem: Profissionais de Enfermagem	2025	Gracioli AY et al.	Analisar como profissionais de enfermagem incorporam espiritualidade no cuidado diário.	Enfermeiros percebem a espiritualidade como recurso importante para suporte emocional e fortalecimento do cuidado holístico.
Percepção de pessoas em hemodiálise sobre religiosidade e espiritualidade no percurso da doença e tratamento	2025	Stein et al.	Investigar a percepção de pacientes em hemodiálise sobre espiritualidade e religiosidade.	Pacientes relatam que a fé auxilia na aceitação da doença, melhora o enfrentamento emocional e aumenta adesão ao tratamento.
Além das crenças religiosas: cuidado espiritual e contribuições da enfermagem para indivíduos sem religião	2025	Barbosa DJ et al.	Avaliar estratégias de cuidado espiritual para pacientes sem afiliação religiosa.	Mostra que a espiritualidade pode ser trabalhada de forma inclusiva, garantindo apoio emocional e conforto sem vínculo religioso.
Contributions for teaching religiosity/spirituality in undergraduate nursing programs	2023	Medeiros KS et al.	Identificar lacunas e oportunidades no ensino de espiritualidade/religiosidade na graduação em enfermagem.	Sugere integrar conteúdos de espiritualidade na formação acadêmica, preparando futuros

				enfermeiros para cuidados holísticos.
Religiosidade / Espiritualidade: Análise das tendências em teses e dissertações da Enfermagem Brasileira	2023	Rossato et al.	Mapear tendências de estudos acadêmicos sobre religiosidade/espiritualidade na enfermagem.	Identifica crescimento no interesse acadêmico, mas aponta necessidade de pesquisas com aplicação prática na assistência.
Religiosidade e espiritualidade: discursos dos enfermeiros da atenção básica	2023	Oliveira VR, Silva JP et al.	Explorar a compreensão de enfermeiros da atenção básica sobre espiritualidade e religiosidade.	Enfermeiros reconhecem a importância, mas apontam dificuldades em aplicar cuidados espirituais na rotina diária.
The use of spirituality/religiosity by oncology nurse residents in nursing care	2024	Tomaz et al.	Investigar como residentes de enfermagem oncológica usam espiritualidade no cuidado ao paciente.	A espiritualidade auxilia na gestão emocional dos pacientes e na humanização do cuidado em oncologia.
Spirituality and religiosity in hospitalized patients with chronic pain	2022	Alquwez et al.	Avaliar percepção de pacientes hospitalizados com dor crônica sobre espiritualidade.	A fé e espiritualidade contribuem para enfrentamento da dor, conforto emocional e melhora na experiência hospitalar.
Brazilian nurses' concept of religion, religiosity, and spirituality: A qualitative descriptive study	2020	Cunha et al.	Identificar concepções de enfermeiros sobre religiosidade e espiritualidade na prática assistencial.	Enfermeiros compreendem espiritualidade como apoio emocional e recurso para cuidado integral do paciente.

Fonte: Própria autora adaptado (2025).

A partir da análise dos estudos selecionados nesta revisão integrativa, percebe-se que a espiritualidade e a religiosidade têm ganhado espaço cada vez maior na prática de enfermagem, sendo reconhecidas como partes importantes do cuidado integral. Os achados mostram que o cuidado espiritual não é algo distante da realidade do enfermeiro, mas sim uma prática que

fortalece o vínculo entre profissional e paciente, trazendo acolhimento, empatia e sentido à assistência (GRACIOLI et al., 2025).

Evidenciam que muitos profissionais de enfermagem reconhecem a espiritualidade como um recurso essencial para o suporte emocional, o que ajuda tanto o paciente quanto o próprio profissional a lidar com situações de sofrimento. Essa dimensão do cuidado vai além da técnica e alcança o ser humano em sua totalidade. De forma semelhante, Stein et al. (2025) observam que pacientes em tratamento hemodialítico veem na fé um ponto de apoio para enfrentar a doença, aceitar suas limitações e manter o ânimo diante da rotina do tratamento.

Barbosa et al. (2025) trazem uma reflexão importante ao mostrarem que o cuidado espiritual também pode ser oferecido a pessoas sem religião. Isso reforça a ideia de que espiritualidade não se limita a práticas religiosas, mas está relacionada à busca de sentido, esperança e conforto interior aspectos que a enfermagem, enquanto profissão que lida com o sofrimento humano, deve acolher. Entretanto, Medeiros et al. (2023) e Rossato et al. (2023) apontam que ainda existem lacunas na formação acadêmica, já que o tema da espiritualidade nem sempre é trabalhado de forma efetiva nas graduações. Essa ausência de preparo pode fazer com que muitos enfermeiros se sintam inseguros ao abordar questões espirituais com os pacientes, o que evidencia a necessidade de investir mais na educação e sensibilização desses profissionais desde a formação inicial.

No âmbito da atenção básica, Oliveira e Silva (2023) relatam que os enfermeiros reconhecem o valor da dimensão espiritual, mas enfrentam dificuldades no dia a dia, como a falta de tempo e o foco excessivo em demandas técnicas. Por outro lado, em ambientes mais sensíveis, como a oncologia, Tomaz et al. (2024) mostram que os profissionais têm conseguido integrar a espiritualidade ao cuidado, utilizando-a como ferramenta de humanização e apoio emocional. Essa diferença de contextos revela o quanto o ambiente de trabalho pode favorecer ou dificultar a aplicação do cuidado espiritual. Outros estudos, como os de Alves et al. (2022) e Cunha et al. (2020), reforçam que a espiritualidade é um importante recurso de enfrentamento para pacientes que convivem com a dor e o sofrimento. Ela oferece consolo, reduz a ansiedade e fortalece o equilíbrio emocional, tornando o cuidado mais sensível e humano.

De forma geral, os resultados indicam que a espiritualidade é uma dimensão indispensável no cuidar em enfermagem, pois contribui para um atendimento mais humano e completo. No entanto, para que esse cuidado seja realmente efetivo, é preciso que as instituições de saúde e ensino valorizem essa temática, incluindo-a de forma prática na formação e na rotina

profissional. Cuidar espiritualmente é, antes de tudo, reconhecer o outro em sua fragilidade e oferecer presença, escuta e compaixão, essas atitudes que traduzem o verdadeiro sentido da enfermagem como missão de amor e serviço à vida.

Considerações finais

A presente revisão integrativa permitiu compreender que a espiritualidade e a religiosidade são dimensões fundamentais do cuidado de enfermagem e que seu reconhecimento é indispensável para promover a integralidade e a humanização da assistência. Ao longo da análise dos estudos, ficou evidente que a fé, a esperança e a busca por sentido são forças que sustentam tanto o paciente quanto o profissional diante das fragilidades humanas que emergem no contexto do adoecimento. A enfermagem, por sua própria essência, é uma profissão voltada ao cuidado do ser humano em todas as suas dimensões.

Nesse sentido, reconhecer a importância da espiritualidade é compreender que o ato de cuidar vai além da técnica e da execução de procedimentos; é um gesto que toca o outro em sua totalidade corpo, mente e espírito. Quando o enfermeiro se dispõe a escutar com empatia, a oferecer conforto e a acolher a dor com compaixão, ele manifesta na prática o verdadeiro sentido do cuidado humano. Os achados desta pesquisa também revelam que, embora exista um crescente reconhecimento da relevância da espiritualidade na enfermagem, ainda persistem desafios na formação acadêmica e na prática profissional. A ausência de uma abordagem estruturada sobre o tema nas instituições de ensino e a falta de preparo dos profissionais para lidar com as dimensões espirituais dos pacientes demonstram a necessidade de um olhar mais sensível e interdisciplinar dentro das políticas de saúde e dos currículos formativos.

Sob uma perspectiva ética e cristã, cuidar espiritualmente é agir com amor, respeito e humildade, sem impor crenças, mas reconhecendo no outro a presença de algo sagrado, a vida que precisa ser acolhida e cuidada com dignidade. A espiritualidade, vivida de forma autêntica e respeitosa, transforma o cuidado em uma expressão de fé e serviço. Ela permite que o enfermeiro enxergue além do sintoma e da doença, percebendo o paciente como alguém que sente, sofre, espera e confia.

Assim, conclui-se que a integração da espiritualidade na enfermagem não é apenas um diferencial, mas uma necessidade. Ao unir ciência e fé, técnica e compaixão, o cuidado torna-se verdadeiramente transformador. Esse é o chamado da enfermagem contemporânea: cuidar

do corpo que adocece, mas também da alma que busca consolo. Como profissional e como ser humano, o enfermeiro é convidado a ser presença viva de esperança um instrumento de amor que, com gestos simples, reflete a graça de Deus na vida de quem sofre.

Referências

- ALVARENGA, W. A.; MORAIS, S. C.; TAVARES, N. S. et al. Student nurses' spiritual care competencies and attitudes in Brazil. **Repositório USP**, 2024. Disponível em: <https://repositorio.usp.br/item/003230929>. Acesso em: 18 set. 2025.
- ALVES, M. E. dos S. et al. Espiritualidade e religiosidade em pacientes hospitalizados com dor crônica. **Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento**, v. 11, n. 13, p. e456111335749, 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/psd>. Acesso em: 20 set. 2025.
- ANDRADE, J. V.; MENDONÇA, E. T. et al. Spiritual self-care of the nursing staff of an oncology hospital. **Revista de Pesquisa: Cuidado é Fundamental**, v. 14, n. 1, p. 11068, 2022. Disponível em: <https://seer.unirio.br/index.php/cuidadofundamental/article/view/11068>. Acesso em: 18 set. 2025.
- BARBOSA, D. J. et al. Além das crenças religiosas: cuidado espiritual e contribuições da enfermagem para indivíduos sem religião. **REVER – Revista de Estudos da Religião**, v. 24, n. 3, p. 361–368, 2025. Disponível em: <https://www.pucsp.br/rever>. Acesso em: 18 set. 2025.
- BENEDITO, F. dos S. et al. Compreensão da religiosidade/espiritualidade para concluintes do curso de Enfermagem de uma universidade confessional. **Mudanças: Psicologia da Saúde**, v. 30, n. 2, p. 25–31, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.15603/2176-0985/mu.v30n2p25-31>. Acesso em: 19 ago. 2025.
- BÍBLIA. Tradução de João Ferreira de Almeida, Revista e Atualizada. São Paulo: **Sociedade bíblica do Brasil**, 1993. Disponível em: <https://www.sbb.org.br/biblia/NAA/1TH.5>. Acesso em: 29 out. 2025.
- BRASIL. Ministério da Saúde**. O que significa ter saúde? Brasília: Ministério da Saúde, 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-brasil/eu-queru-me-exercitar/noticias/2021/o-que-significa-ter-saude>. Acesso em: 20 ago. 2025.
- CABRAL TEIXEIRA, G. et al. A espiritualidade no processo de saúde-doença em uma população ambulatorial: um estudo transversal descritivo. **Revista Ciências Plurais**, v. 11, n. 1, p. 1–16, 2025. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/rcp/article/view/36706>. Acesso em: 19 ago. 2025.
- CARVALHO JUNIOR, A.; OLIVEIRA, A. M. N. de; SILVA, C. D.; PIEXAK, D. R. Cuidado espiritual na unidade de terapia intensiva: já é uma realidade? Uma revisão integrativa. **Einstein (São Paulo)**, v. 23, n. spe1, eRW1081, mar. 2025. Disponível em:

<https://journal.einstein.br/article/spiritual-care-in-the-intensive-care-unit-is-it-already-a-reality-an-integrative-review/>. Acesso em: 3 set. 2025.

CUNHA, V. F.; SILVA, P. R.; MENDES, T. A.; ROCHA, L. A. Religiosidade/Espiritualidade na prática em enfermagem: revisão integrativa. **Revista Psicologia e Saúde**, v. 14, n. 2, p. 131–150, 2022. Disponível em: https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S2177-093X2022000200131&script=sci_arttext. Acesso em: 19 ago. 2025.

CUNHA, V. F. D.; PILLON, S. C.; ZAFAR, S.; WAGSTAFF, C.; SCORSOLINI-COMIN, F. Conceito de religião, religiosidade e espiritualidade dos enfermeiros brasileiros: um estudo descritivo qualitativo. **Nursing and Health Sciences**, v. 22, n. 4, p. 1161–1168, dez. 2020. Disponível em: <https://repositorio.usp.br/item/002883661>. Acesso em: 20 set. 2025.

DE DIEGO-CORDERO, R. et al. The efficacy of religious and spiritual interventions in nursing care: a systematic review and meta-analysis. **Journal of Nursing Management**, v. 29, n. 6, p. 1703–1712, 2021. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jonm.13332>. Acesso em: 3 set. 2025.

DELGADO GALEANO, M. et al. Relacionamento transpessoal Caritas: um novo conceito da estrutura da ciência do cuidado unitário de Jean Watson. **Investigación y Educación en Enfermería**, v. 41, n. 3, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.17533/udea.iee.v41n3e02>. Acesso em: 20 ago. 2025.

DOSSEY, B. M. Florence Nightingale: a 19-century mystic. **Journal of Holistic Nursing**, v. 28, n. 1, 2010. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0898010109356474>. Acesso em: 20 ago. 2025.

FAUSTINO, L.; OLIVEIRA, D. F.; ADAMI, E. R. Espiritualidade e religiosidade aplicada à saúde: revisão integrativa da literatura. **RevistaFT**, 2023. Disponível em: <https://revistaft.com.br/espiritualidade-e-religiosidade-aplicada-a-saude-revisao-integrativa-da-literatura>. Acesso em: 29 out. 2025.

FREITAS, A. J. A. de et al. Religiosidade e espiritualidade: discursos dos enfermeiros da Atenção Básica. **Enfermagem em Foco**, v. 14, n. 2, 2023. Disponível em: <https://enfermfoco.org/article/religiosidade-e-espiritualidade-discursos-dos-enfermeiros-da-atencao-basica/>. Acesso em: 18 set. 2025.

GRACIOLI, A. Y. et al. Religiosidade/espiritualidade no contexto da assistência de profissionais de enfermagem. **Journal of Nursing and Health**, v. 15, n. 3, e1528481, 2025.

Disponível em: <https://periodicos.ufpel.edu.br/index.php/enfermagem/article/view/28481>. Acesso em: 20 ago. 2025.

HIDALGO FILHO, C. M. T. et al. Spiritual needs among hospitalized patients at a public hospital in Brazil: a cross-sectional study. **São Paulo Medical Journal**, v. 141, n. 2, p. 115–122, 2023. Disponível em: <https://periodicosapm.emnuvens.com.br/spmj/article/view/419>. Acesso em: 18 set. 2025.

KAMAL, S. H. M.; EL-SHARKAWY, Y. H.; KASSEM, S. S. Spiritual well-being, resilience, and COVID-19 anxiety in oncology patients undergoing chemotherapy. **BMC Psychology**, v. 11, p. 152, 2023. Disponível em: <https://bmcpyschology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40359-023-01126-1>. Acesso em: 3 set. 2025.

LEVINE, M. E. The conservation model. **International Nursing Review**, v. 14, n. 1, p. 1–9, 1967. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1744-6198.1967.tb01297.x>. Acesso em: 20 ago. 2025.

MARTINEZ, L. Enfermagem holística: integrando mente, corpo e espírito no atendimento ao paciente. **Allied Academies**, 2024. Disponível em: <https://www.alliedacademies.org/articles/holistic-nursing-integrating-mind-body-and-spirit-in-patient-care.pdf>. Acesso em: 19 ago. 2025.

OLIVEIRA, V. R. de et al. Religiosidade e espiritualidade: discursos dos enfermeiros da Atenção Básica. **Enfermagem em Foco**, v. 14, n. e-202345, 2023. Disponível em: <https://enfermfoco.org/article/religiosidade-espiritualidade-discursos-enfermeiros-atencao-basica/>. Acesso em: 19 set. 2025.

RIEGEL, F.; CROSSETTI, M. G. O.; SIQUEIRA, D. S.; MARTINI, J. G.; NES, A. A. G. Florence Nightingale's theory and her contributions to holistic critical thinking in nursing. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 74, n. 2, e20200139, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/dYbVqkM7WjvFYvNWBdXJb4k>. Acesso em: 20 ago. 2025.

ROSSATO, K. et al. Religiosidade/Espiritualidade: análise das tendências em teses e dissertações da enfermagem brasileira. **Revista Enfermagem Atual In Derme**, v. 97, n. 4, e023239, 2023. Disponível em: <https://revistaenfermagematual.com.br/index.php/revista/article/view/239>. Acesso em: 19 set. 2025.

SHABANI, M. et al. Resilience and spirituality mediate anxiety and life satisfaction in chronically ill older adults. **BMC Psychology**, v. 11, p. 256, 2023. Disponível em: <https://bmcpyschology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40359-023-01279-z>. Acesso em: 3 set. 2025.

SILVA, R. F. et al. Espiritualidade e religiosidade como recurso de enfrentamento para pessoas com doença oncológica. **Enfermagem em Foco**, v. 15, n. 1, 2024. Disponível em: <https://enfermfoco.org/article/espiritualidade-e-religiosidade-como-recurso-de-enfrentamento-para-pessoas-com-doenca-oncologica/>. Acesso em: 18 set. 2025.

SOUZA, L. P.; PEREIRA, J. S.; LIMA, R. A. Percepção dos residentes de enfermagem sobre a prática na atenção paliativa oncológica e as implicações da espiritualidade. **Revista Brasileira de Educação Profissional e Tecnológica**, v. 17, n. 1, 2025. Disponível em: <https://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/RBEPT/article/view/15472>. Acesso em: 18 set. 2025.

STEIN, T. T. et al. Percepção de pessoas em hemodiálise sobre religiosidade e espiritualidade no percurso da doença e tratamento. **Revista Baiana de Enfermagem**, 2025. Disponível em:

<https://periodicos.ufba.br/index.php/enfermagem/article/download/63410/37924/267016>.
Acesso em: 18 set. 2025.

TEUT, M.; DAHLER, J.; ORTIZ, M.; WITT, C. M. Mind-body effects of the Rosary prayer and their relation to health: a scoping review. **Journal of Religion and Health**, v. 63, n. 2, p. 420–437, 2024. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/experiencias-efeitos-oracao-rosario>. Acesso em: 3 set. 2025.

THORNTON, L. Holistic caring process. **Journal of Holistic Nursing**, v. 37, n. 2, p. 118–127, 2019. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7219452/>. Acesso em: 20 ago. 2025.

TOMAZ, A. P. K. de A. et al. O uso da espiritualidade/religiosidade por enfermeiros residentes em oncologia na assistência de enfermagem. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 77, n. 2, 2024. Disponível em: <https://scielo.br/j/reben/a/4JY3bb3Mdr5Vc6PjtRqPC9J/?format=pdf&lang=en>. Acesso em: 20 set. 2025.